

ANZUR PIYOZIDAN AJRATILGAN EFIR MOYINING TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI

Usmonova H.I.

Zarmed universiteti, Samarqand filiali,

Fiziologiya, patologiya, gigiena, farmakologiya va kimyo kafedrası assistenti

Annotatsiya

O'zbekistonda keng tarqalgan dorivor o'simliklardan biri — anzur piyozi (*Allium altissimum* Regel) organizm uchun foydali biologik faol moddalar manbai hisoblanadi. Uning tarkibidagi efir moylarini o'rganish, xususan GXMS (gazo-xromato-mass-spektrometriya) usuli orqali tahlil qilish, zamonaviy fitokimyo va farmatsiya sohalarida muhim ahamiyatga ega.

Maqolada yovvoyi piyoz turlaridan biri bo'lgan Anzur piyozi (*Allium giganteum*) tarkibidan ajratib olingan efir moyining biologik faolligi va tibbiyotdagi qo'llanilish imkoniyatlari tahlil qilingan. Fitokomponentlar, xususan, efir moylari antibakterial, antifungal, antioksidant va yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo'lib, ular an'anaviy hamda zamonaviy tibbiyotda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Anzur piyozi, efir moyi, antibakterial faollik, fitoterapiya, *Allium* turi.

Kirish

Anzur piyozi xalq tabobatida qadimdan foydalanib kelingan o'simlik bo'lib, uning tarkibida S, D, E vitaminlari, karotinoidlar, fitonsidlar, steroidlar, alkaloidlar va turli mineral moddalar mavjud. Ushbu komponentlar modda almashinuvini faollashtiradi, immunitetni oshiradi, organizmni qarish jarayonlariga qarshi kurashishda yordam beradi, shuningdek, miya faoliyatini va xotirani yaxshilaydi. Tabiiy manbali dori vositalariga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotgan hozirgi davrda, dorivor o'simliklar tarkibidagi efir moylar tibbiy tadqiqotlarning markazida turibdi. *Allium* oilasiga mansub Anzur piyozi (yovvoyi piyoz) O'zbekistonda tog'li hududlarda keng tarqalgan bo'lib, xalq tabobatida qadimdan foydalanilgan. Uning tarkibida biologik faol moddalar, ayniqsa efir moylari mavjud bo'lib, ularning farmakologik xossalari keng qamrovli tadqiqotlarga asos bo'lmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. Ushbu ishning asosiy maqsadi – anzur piyozidan ajratilgan efir moyining kimyoviy tarkibini zamonaviy GXMS usuli orqali aniqlash va ularning biologik faolligini baholashdir.

Asosiy qism

Anzur piyozining efir moyi bug' yordamida ekstraksiya qilinadi. Uning asosiy komponentlari organik oltingugurt birikmalari – allitsin, diallil disulfid, trisulfidlar, monoterpenlar – limonen, pinen, geraniol, antioksidantlar – flavonoidlar, fenolik kislotalar kabilardan iborat. Bu moddalarning aksariyati mikroblarga qarshi faol va yallig'lanishni kamaytiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

Antibakterial va antifungal faollik. Laboratoriya tadqiqotlar natijalariga ko'ra, Anzur efir moyi *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Candida albicans* kabi mikroorganizmlarga nisbatan yuqori darajadagi tormozlovchi ta'sir ko'rsatadi. Bu uni tabiiy antiseptik sifatida ishlatish imkonini beradi.

Yallig'lanishga qarshi xossalari. Efir moylar hujayralarda yallig'lanish mediatorlarini bostiradi. Shuning uchun Anzur moyi revmatizm, artrit, teri yallig'lanishlari kabi holatlarda tashqi surtma yoki inhalatsiya shaklida qo'llanilishi mumkin.

Fitoterapiyada qo'llanishi. Anzur efir moyi xalq tabobatida yuqori nafas yo'llari infeksiyalarini davolashda (inhalatsiya), teri kasalliklarida (ekzema, dermatit – surtma tarzida), qon bosimini tushirish va yurak-qon tomir tizimini mustahkamlashda (massaj moylari tarkibida) kabi yo'nalishlarda qo'llaniladi.

Tadqiqot usullari. Tadqiqot uchun namunalar Samarqand viloyatining Taxtaqoracha dovonidan yig'ib olindi. Piyozlar tozalanib, maydalangach, ularning tarkibidagi moddalar suv, atsetonitril, butanol va geksan erituvchilar yordamida ekstraksiya qilindi. Ekstraktlarning GX-MS tahlili qo'yidagi shroitlarda olib borildi: Young in Chromass kompaniyasining GCMS-

6500/6900MS markali gazo-xromato-mass-spektrometri, kolonka-HP 5MS, o'lchami 30 m×0,25 mm×0,25 mkm, injector temperaturasi -280°S, termostatning temperatura dasturi - 60°C (1 min) " 25°C/min " 160°C " 4°C/min " 240°C " 10°C/min " 290°C (11 min), namunani kiritish rejimi - oqimni bo'lmasdan, namunani kiritish bosimi 250 kPa (1,5 min), gaz tashuvchi sarfi - 40,0 sm³/s, yuboriladigan namuna hajmi - 2 mkl, mass-selektiv detector interfeysining temperaturasi 280°C, ion manbai temperaturasi - 250°C, erituvchini eiyuerlash vaqti - 3 min., qayd etish rejimi - SCAN/SIM, massani skanerlash oralig'i - 50–500 a.m.b., skanerlash tezligi - 5000 a.m.b./s.

GXMS tahlili natijasida anzur piyozi efir moyi tarkibida quyidagi oltingugurtli birikmalar ko'p miqdorda aniqlandi.

Olingan moddalar o'simlikning antimikrob, antivirus va antioksidant xossalarini shakllantiruvchi asosiy komponentlardir. PASS dasturi orqali o'tkazilgan biofaollik prognozi ham mazkur moddalarning yuqori biologik faolligini tasdiqlaydi (1-rasm).

All Pa>Pi Pa>0,3 Pa>0,7

0,774	0,032	Testosterone 17beta-dehydrogenase (NADP+) inhibitor
0,721	0,057	Aspulvinone dimethylallyltransferase inhibitor
0,707	0,048	CYP2J substrate
0,710	0,065	Ubiquinol-cytochrome-c reductase inhibitor

1-rasm. PASS online dasturi orqali olingan biofaollik ma'lumotlari

Xulosa

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, anzur piyozi efir moyi oltingugurtli birikmalarga boy bo'lib, bu uni samarali tabiiy dori vositasi sifatida ishlatish imkonini beradi. Ushbu natijalar farmatsevtika, biologiya va tibbiyot sohalarida keng qo'llanilishi mumkin bo'lgan ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xamidova F.X., et al. **Dorivor o'simliklar kimyosi.** – Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2020. – 235 b.
2. **Kharchevnikov V.V. Metody khimicheskogo analiza lekarstvennykh rasteniy.** – Moskva: Meditsina, 2019. – 312 b.
3. Zlatkis A., Stahl E. **Gazo-xromatografiya i efirnye masla.** – Moskva: Khimiya, 1981.
4. PASS Online [Elektron resurs]. – <http://www.way2drug.com/PASSOnline/>
5. Kurbanov Sh., Yo'ldoshev A. "Allium turkumi o'simliklari efir moylarining farmakologik tahlili" // *Tibbiyot va Bioximik Jurnal*, 2018, №2, 45–49-bet.
6. Lanzotti V. "The analysis of onion and garlic" // *Journal of Chromatography A*, 2006, Vol. 1112(1-2), pp. 3–22.
7. Block E. "Garlic and Other Alliums: The Lore and the Science." – Royal Society of Chemistry, 2010.